

Título: Kahoot: Histología General (Bloque básico del Grado de Odontología)

DOI: 10.5281/zenodo.16887426

Autores: MV Barbado. **Afiliación:** Dpto. de Citología e Histología Normal y Patológica, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla

Descripción: Este recurso educativo es un cuestionario interactivo creado en la plataforma Kahoot, dirigido a estudiantes del primer curso del Grado en Odontología, en la asignatura Biología Celular, Genética e Histología. El cuestionario aborda conceptos clave de la histología general, incluyendo la estructura y función de los principales tipos celulares y tejidos que componen el cuerpo humano.

A través de preguntas de opción múltiple con retroalimentación inmediata, los estudiantes pueden reforzar conocimientos sobre:

- Clasificación y características de los tejidos epitelial, conectivo, muscular y nervioso.
- Estructura y función de las células eucariotas.
- Organización de los órganos y sistemas desde una perspectiva histológica.
- Técnicas básicas de tinción y observación microscópica.

Este recurso fomenta el aprendizaje activo y la autoevaluación, sirviendo como complemento dinámico a las clases teóricas y prácticas de histología general.

Acceso al recurso interactivo:

Kahoot interactivo: <https://create.kahoot.it/share/odonto-histo-23-24/a7b57d3b-929b-4501-9fde-841dde0c7b62>

Licencia: Este recurso se distribuye bajo licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría

Palabras clave (Keywords): Histología General, Docencia Universitaria, Aprendizaje activo, Kahoot

Tipo de recurso (Resource type): Educational resource / Quiz interactivo

Copyright (Notes): © 2025 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0